

INGLIZ, NEMIS VA O‘ZBEK MAQOLLARINING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISHDA TIL VA MADANIYATNING O‘ZARO BOG‘LIQLIGI

Israilova Sayera Tashpulat qizi

PhD Toshkent iqtisodiyot va pedagogika institute

Tillar va maktabgacha ta’lim kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15231374>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz, nemis va o‘zbek tilidagi maqollarning lingvokulturalogik jihatdan isomorfik va allomorfik tomonlari tahlil qilingan. Tahlil jarayonida o‘zbek maqollarda ko‘pincha turmush tarziga, oilaviy munosabatlarga, do‘stlik va jamoaviy hayotga urg‘u berilsa, ingliz maqollari esa ko‘proq individualizm, muvaffaqiyat va mustaqillikka oid bo‘lishi va bu orqali til egasi bo‘lmish xalqning o‘ziga yarasha madaniyati va o‘ziga xos mentaliteti ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: maqol, lingvokulturologiya, madaniy, tilshunoslik, paremiologiya, milly, o‘xshatish, semantik.

Аннотация. В данной статье с лингвокультурологической точки зрения анализируются изоморфные и алломорфные аспекты английских, немецких и узбекских пословиц. В процессе анализа узбекские пословицы часто подчеркивают образ жизни, семейные отношения, дружбу и коллективную жизнь, тогда как английские пословицы больше говорят об индивидуализме, успехе и независимости, тем самым показывая уникальную культуру и менталитет народа, владеющего языком.

Ключевые слова: пословица, лингвокультурология, культурология, языкознание, паремология, национальный, аналогия, семантика.

Abstract. This article examines the isomorphic and allomorphic aspects of English, German, and Uzbek proverbs from a linguocultural perspective from a linguistic perspective. Uzbek proverbs often talk about lifestyle, family relationships, friendship, and collective life, while English proverbs talk more about individualism, success, and independence, showing the unique culture and mentality of the people who speak the language.

Key words: proverb, linguocultural studies, cultural studies, linguistics, paremiology, national, analogy, semantics.

Bugungi kunda, maqollar ustida qizg‘in izlanishlar olib borilayotgan bir paytda, maqollarning har taraflama jihatlarini o‘rganish paremiologiya (*ma‘lum bir tildagi avloddan avlodga og‘zaki shaklda ko‘chib yuruvchi maqol, matal, aforizm kabi hikmatli iboralarni — paremalarni o‘rganadigan fan*) sohasining asosiy vazifalaridan biridir. Asrlar davomida jonli so‘zlashuv va o‘zaro nutqiy munosabatlarda foydalanibgina qolmay, balki badiiy, tarixiy va ilmiy asarlarda, siyosiy va publitsistik adabiyotlarda ham doimiy ravishda qo‘llanilib kelingan hamda bugungi kunda xam juda faol bo‘lgan xalq og‘zaki ijodi janrlaridan biri bu maqoldir. Maqollarni qiyosiy jihatlarini tadqiq qilarkanmiz ularning lingvokulturalogik jihatlariga to‘xtalmay ilojimiz yo‘q. Bu orqali ingliz, nemis va o‘zbek tillardagi maqollarning bir-biriga o‘xshash va farqli tomonlarini, shu til egasi bo‘lmish xalqning o‘ziga yarasha madaniyati va o‘ziga xos mentalitetini

ko'rsatishga harakat qilamiz. Har xil til oilalariga mansub bo'lgan xalqlarning tilidagi maqollarni qiyosiy tadqiq qilar ekanmiz ya'ni ingliz, nemis va o'zbek maqollarining lingvomadaniy jihatlarini tahlil qilishda til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini, ingliz, nemis va o'zbek tillaridagi maqollarning mavzu jihatidan allomorfik va izomorfik (bir- biriga o'xshash yoki noo'xshash) tomonlarini ko'rib chiqish va ulardagi mentalitet va milliy xarakterning ifodalanishi kabi masalalarga chuqurroq o'rganishga harakat qilamiz.

Til – yillar asrlar davomida rivojlanib boradi shu bilan madaniyat ham o'zgaradi va rivojlanadi. Har bir millatning madaniyatini, qadriyatlarini va e'tiqodini, umuman xalqning o'ziga xos jihatlarini ifodalashda eng muhim omildir. Tilshunos olimlardan Yu.Nayda biror xalqni tilini o'rganishda uning madaniyatini ham o'rganish muhim ekanligini aytadi. Uning ta'kidlashicha til va madaniyat bir-biriga bog'liq ravishda rivojlangan o'xshash tizimdir. U buni quyidagicha izohlaydi: Cultural factors are deeply interwoven with the language, and thus are morphologically and structurally reflected in the forms of the language." [1, 190]. (Madaniy omillar til bilan chambarchas bog'langan bo'lib, til shakllarida morfologik hamda strukturaviy jihatdan o'z aksini topadi.

Mashhur tilshunos U.Sepir shuni ta'kidlab aytadiki, tildagi so'z boyligi insoniyatning jismoniy va ijtimoiy atmosferasi orqali vujudga kelgan. Va bu nazariya asosida tilni madaniyatning bir qismi sifatida keltirishimiz mumkin [3, 50].

Yu. Nayda maqollarni o'rganishda bevosita tilni va o'sha xalqning madaniyatini o'rganish bu tabiiy hol deb, tilda mavjud bo'lgan leksema o'sha xalqning turmush tarzidan ya'ni xalq tilidan kelib chiqqan bo'lib, bu bevosita maqollarda ishtirok etadi va maqollar orqali xalqning madaniyati aks etadi deb hisoblaydi [1, 191].

Xalq og'zaki ijodi va maqollar ustida tadqiqot olib borgan olimlar va tadqiqotchilar ko'p, chunki bu sohadagi tadqiqotlar xalq ta'limi, folklor, etnografiya, filologiya va madaniyatshunoslik sohalarini qamrab oladi. Quyida ayrim mashhur tilshunos olimlar va ularning tadqiqotlariga e'tibor qaratamiz: Ingliz folklorshunos olimi *Jorj Lanigan* ingliz maqol va matallar ustida tadqiqot olib borgan. U maqollarning tarixiy-madaniy mazmunini, ularda ijtimoiy qadriyatlarining aks ettirishini o'rgangan. Maqollar sohasidagi taniqli olim **Volfgang Mieder** boshqa tillar qatori ingliz tilida ham maqollar bo'yicha ko'plab maqolalar chop etgan. Uning "Maqollar – eng yaxshi siyosat: xalq donoligi va Amerika siyosati" kabi asarlarida maqollarning madaniyat va siyosatdagi o'rni haqida so'z boradi.

O'zining "Etimologisches Wörterbuch der deutschen Sprache" (Nemis tilining etimologik lug'ati) lug'ati bilan mashhur bo'lgan **Fridrix Kluge** o'z asarida nemis maqollarining tarixiy rivojlanishi va kelib chiqishini o'rganadi.

Nemis tilshunosi **Gyunter Xoltus** maqollarning til va madaniyatdagi vazifasini, jumladan, nemis tilida so'zlashuvchi jamiyatlarda muloqot, hazil va ijtimoiy birlashishdagi rolini tadqiq qilgan.

Shodmon Muhammadjonov — O'zbekistonda xalq og'zaki ijodi, an'anaviy maqollar va hikmatlarni o'rgangan etnograf va folklorshunos olim. U xalq maqollari, maqolli maqolalar va ularning ma'nosi va tarkibiga oid ko'plab tadqiqotlar olib borgan. Shu jumladan yosh tilshunos olimlarimizdan Nargiza Abdullaeva – o'zbek xalqi folklori va xalq ijodi bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. U maqollar va ularning mazmuni, ularning sotsiomadaniy tarixini o'rgangan.

Har bir olim xalq ijodi, maqollar va ularning funktsiyalari, xalqlar orasidagi umumiy xususiyatlarini o'rgangan va bu ishlar folklorshunoslik, tilshunoslik va madaniyatshunoslik sohalarining rivojiga katta hissa qo'shgan.

Aslida tadqiqotimiz ingliz, nemis va o'zbek tili maqollarining lingvokulturologik xususiyatlarini ko'rib chiqib, ularning o'xshash va farqli (allomorfik va izomorfik) tomonlarini o'rganishga qaratilgan. Shu sababli yuqorida keltirilgan olimlarning nazariyalariga asoslangan holda bir qancha ingliz, nemis va o'zbek tillaridagi maqollarni tahlil qilib, keltirilgan fikrlarni isbotlashga harakat qilamiz. Ularda xalq turmush tarzi qay darajada ifodalanganligini misollar yordamida keltirishga va ikki tilda mavjud bo'lgan maqollarning solishtirma tahlili orqali o'zaro o'xshash va farqli tomonlarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Masalan:

Inglizcha: "**The hasty cat gave birth to blind kittens.**" maqolini o'zbek tiliga so'zma so'z tarjima qilsak – Shoshqaloq mushuk ko'zi ko'r mushukchalarni tug'adi – deb tarjima qilinadi. Bu ingliz maqolida ko'r mushukchalar kabi shoshqaloq harakatlar istalmagan oqibatlarga olib kelishi mumkinligini anglatadi. Nemis tilida «Eile mit Weile» maqoli "Shoshqaloqlik isrofgarchilik." deb tarjima qilingan bo'lib, shoshqaloqlik va xatoga yo'l qo'yishdan ko'ra, sabrli va ehtiyotkor bo'lish muhimligi haqida xabar beradi.

Bu maqolning o'zbek tilidagi ekvivalenti: "Shoshgan qiz erga yolchimaydi" maqoli orqali ifodalanadi. Ingliz tilida ya'ni shoshilinchda qilingan ishning natijasi yomon bo'lishi hayvon ya'ni mushuk orqali ifodalansa o'zbek tilida odamga nisbatan olingan lekin uchala tilda ham bu maqolning ma'nosi xar bir ish shoshmasdan o'ylanib keyin bajarilsa yaxshi natijaga erishish mumkinligini anglatadi. Uchta tilda keltirilgan maqollar stilistik jihatdan har xil lekin semantik jihatdan bir xil ekanini kuzatishimiz mumkin. Yoki yana bitta maqol. Ingliz tilida: "**Dont look a gift horse in the mouth**" nemis tilida "**Geschenke Pferde schaut man nicht in die Zähne.**" maqolini o'zbek tiliga tarjima qilsak – Sovg'aga berilgan otning og'ziga (tishlariga) qarama. Bu maqolning o'zbek tilidagi ekvivalenti "Uzumini yeng-u ammo bog'ini surishtirmang" ma'lumki maqollarni so'zma so'z tarjima qilib bo'lmaydi. Bu maqolning ma'nosi sizga berilgan sovg'ani tanqid qilmang yoki kamchiligini qidirmang. Bu sovg'alarning qiymati yoki sifatiga shubha qilmasdan qadrlash kerakligini eslatadi. Agar maqollarning ma'no-mazmunini tahlil qiladigan bo'lsak, ingliz va nemis xalqlarida ot bu asosan boylik, kuch-qudrat va vafodorlik timsoli hisoblanadi. O'zbek xalqida "uzum" inson salomatligi uchun juda foydali bo'lgan ming bir dardga davo meva hisoblanadi. Uzunning o'ziga xos xususiyati shundaki, bu meva o'z tarkibi bilan ona sutiga tenglasha oladi.

Demak, biror xalq hayotida mavjud va kundalik hayotda faol qo'llaniluvchi leksemalar tilda o'z qiyofasini yaratadi va xalqlarning milliy mentalitetini ko'rsatishda maqollarda ishtirok etmay qolmaydi. Yana bir maqolni tahlil qiladigan bo'lsak masalan: "**Better one day as a lion than a hundred as sheep**" o'zbek tiliga yuz marta qo'y bo'lgandan ko'ra bir marta arslon bo'l deb tarjima qilinadi. Nemis tilida "**Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.**" ya'ni oxiri yo'q dahshatdan ko'ra dahshat bilan tugashi mumkin bo'lgan yakun yaxshiroq" degan ma'noni anglatadi. U sherlar va qo'ylarga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilmasa-da, u uzoq davom etadigan passiv hayotdan ko'ra jasur, qat'iy harakatni (hatto xavfli yoki qiyin bo'lsa ham) afzal ko'rish ma'nosini anglatadi. O'zbek tilidagi ekvivalenti "**Ho'kizning orqa oyog'i bo'lgandan buzoqning boshi bo'lgan yaxshi**" maqoli hayotdagi tanlovlar yoki vaziyatlarni ifodalovchi maqol bo'lib, u "kichik, ammo barqaror va foydali bo'lgan narsalar katta va noaniq narsalardan yaxshiroqdir" degan ma'noni anglatadi. Ya'ni, kichik yoki kamroq imkoniyatlarga ega bo'lish, lekin ular ishonchli yoki aniq bo'lsa, kattaroq, ammo xavfli yoki noaniq imkoniyatlardan yaxshiroqdir. Bu maqolning maqsadi odatda odamlarni ehtiyotkor bo'lishga, hali to'liq tayyor bo'lmagan yoki xavfli bo'lgan narsalarga qarshi turishga undashdir.

Ingliz, nemis va o'zbek xalq maqollarini tahlil qilar ekanmiz ular madaniy, tarixiy va tilshunoslik xususiyatlariga qarab allamorfik va izomorfik xususiyatlarga ega ekanligini ko'ramiz. Masalan: O'xshash va o'xshatish tomonlari:

Uchta tilda ham maqollar ko'pincha **aqllilik, sabr-toqat, mehnatsevarlik va ijobiy xulq-atvorni** targ'ib qiladi. Masalan:

Ingliz maqoli: No pain, no gain.

Nemis maqoli: Ohne Fleiß kein Preis.

O'zbek maqoli: Mehnat mehnatning tagi rohat.

Qisqalik va soddalik:

Ingliz maqoli: A good word is half a medicine.

Nemis maqoli: Ein gutes Wort ist die halbe Heilung.(davo)

O'zbek maqoli: Yaxshi so'zga ilon izidan chiqar.

Har uchala tildagi maqollar ko'pincha qisqa, lekin chuqur ma'noni anglatadi. Bu, o'zaro o'xshashlikdir, chunki maqol yoki ibora qisqa va lo'nda bo'lib, katta hikmatni ifodalaydi.

Tabiatdan olingan misollar:

Ingliz, nemis va o'zbek maqollarida tabiat elementlaridan, hayvonlar va o'simliklar dunyosidan misollar ko'p keltirilgan. Bu, tabiiy muhitni va insonning unga bo'lgan munosabatini aks ettiradi. Masalan:

Ingliz maqoli: A fish rots from the head down.

Nemis maqoli: Der Fisch stinkt vom Kopf her.

O'zbek maqoli: "Baliq boshidan bola yoshidan.

Bilasiz tabiiy muhitda baliq boshidan buziladi uni insonga o'xshatish orqali, odamning tarbiyasi va xarakteri, bolaligidan boshlanadi, ya'ni, bola yoshligidan qanday tarbiya olsa, o'sha asosda uning kelajakdagi hayoti va shaxsiyati shakllanadi. Shuningdek, yuqori darajadagi rahbarlik yoki o'rnak ko'rsatishning ahamiyatini ham ta'kidlaydi, chunki biror narsaning to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi ko'pincha o'zgarishlarni boshqaradigan yoki liderlik qilayotgan odamning pozitsiyasiga bog'liq bo'ladi.

Ingliz, nemis va o'zbek maqollarining farqi madaniy kontekstga bog'liq. O'zbek maqollari ko'pincha turmush tarziga, oilaviy munosabatlarga, do'stlik va jamoaviy hayotga urg'u beradi. Ingliz maqollari esa ko'proq individualizm, muvaffaqiyat va mustaqillikka oid bo'lishi mumkin. Masalan:

Ingliz maqoli: A friend in need is a friend indeed.

Nemis maqoli: Ein Freund in der Not ist ein Freund in der Tat.

O'zbek maqoli: Do'stini tanigan — o'zini tanigan. (Haqiqiy do'st muhtojlikda bilinar)

O'zbek maqollari ko'pincha turli xalq tabirlari, islomiy qadriyatlar va an'anaviy tasavvurlarni o'z ichiga oladi. Ingliz maqollarida esa ko'proq pragmatik (*Pragmatik fikrlar — bu amaliy va foydali yondashuvga asoslangan fikrlardir. Pragmatizm falsafasiga ko'ra, biror fikr yoki qaror uning natijalariga qarab baholanadi. Ya'ni, pragmatik fikrlar odamning hayotdagi muammolarni hal qilish, kundalik vazifalarni bajarishda yoki qiyin vaziyatlarga yechim topishda real va amaliy bo'lishini ta'kidlaydi.*

Misol: Agar kimdir "Boshqa odamlar nima deyishini emas, balki nima qilishni afzal ko'r" deb aytsa, u pragmatik fikrni ifodalayapti, chunki bu fikr amaliy va natijaga yo'naltirilgan.), empirik (bu tajriba va kuzatishlarga asoslangan fikrlardir. Empirizm falsafasiga ko'ra, bilim va tushunchalar asosan tajriba, hissiy qabul qilish, va ilmiy kuzatishlar orqali olingan ma'lumotlarga

tayangan holda shakllanadi. Empirik fikrlar odamlarning o'zlari ko'rgan, eshitgan yoki his qilgan narsalariga asoslanadi.

Misol: Agar kimdir "Suvning muzlash nuqtasi 0°C" deb aytsa, bu empirik fikrdir, chunki bu haqiqat ilmiy tajriba va kuzatishlarga asoslangan.) fikrlar va individual muvaffaqiyatga oid g'oyalar mavjud.

Ingliz maqoli: "Know yourself, and the rest will follow."

Nemis maqoli: "Erkenne dich selbst, und der Rest wird folgen."

O'zbek maqoli: "O'zingni yaxshi bil, uzgani o'rgan."

Tafakkur va dunyoqarash tomonidan farqlari:

O'zbek maqollari ko'proq jamoaviy, murosaga asoslangan tafakkurga yo'naltirilgan bo'lsa, ingliz, nemis maqollari ko'pincha individualizm va o'zini o'zi boshqarishga urg'u beradi. Masalan, ingliz maqolalarida "o'zingni tanish" yoki "o'zingga ishonish" kabi g'oyalar ko'proq uchraydi.

Ingliz maqoli: "The early bird catches the worm."

Nemis maqoli: Der frühe Vogel fängt den Wurm."

O'zbek maqoli: Erta turganga tole yor

Maqollarni ingliz, nemis va o'zbek tillaridagi variantlarini tahlil qilgan holda, o'xshash va farqli jihatlarni quyidagi jadvalda ham ko'rib chiqishingiz mumkin:

N	Ingliz maqoli	Nemis maqoli	O'zbekcha tarjimasi	O'zbek maqoli
1	The Devil finds work for the idle hands to do	Der Teufel findet Arbeit für die faulen Hände	Ingliz: Shayton bo'sh qo'lga ish qo'llarga ish topib beradi Nemis: Shayton dangasa qo'llarga ish topib beradi	Dangasa boshin yesin, illatning g'amin yesin.
2	Better the Devil you know than the devil you don't know.	Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach	Ingliz: Tanimagan shaytondan tanish shayton yaxshi Nemis: Uyingizda kabutardan ko'ra qo'lingizda chumchuq bo'lgani yaxshi	Sinalgan yov urushga yaxshi.
3	He must go whom the Devil drives.	Wer der Teufel treibt, muss gehen	Shayton etaklasa yurishga majbursan	O'zimdan chiqqan baloga, qayga boray davoga
4	When Hell freezes	Wenn Schweine fliegen.	Ingliz: Jahannam muzlaganda Nemis: Chuchqalar uchganda	Tuyaning dumi erga tekkanda
5	The Devil knows many things	Der Teufel weiß viele Dinge, weil er alt ist	Shayton ko'p narsani biladi, chunki ko'p yashagan.	Qari bilganni, pari pari bilmas

because he is old.			
-----------------------	--	--	--

Jadvaldan ko‘rib turganingizdek do‘zax va shayton kabi so‘zlarning ingliz xalq maqollarida mavjudligi shuni ko‘rsatadiki, ingliz xalqi dinda bu tushunchalar mavjudligiga ishonadi va maqollar ma’nosidan kelib chiqqan holda barchasi salbiy ma’noda ishlatiladi. Agar ushbu mavzudagi maqollarning har uchala tilda ishlatish o‘rinlari va ma’no mohiyatiga to‘xtaladigan bo‘lsak, bu so‘zlar ishtirok etgan maqollar har uchala tilda ham salbiy obrazlarni gavdalandiradi. Biroq eng so‘nggi keltirilgan **“The Devil knows many things because he is old”**, nemis tilida **«Der Teufel weiß viele Dinge, weil er alt ist»** maqoli o‘zbek tilida **“Qari bilganni pari bilmas”** orqali ifodalandi. Maqolning o‘zbekcha variantida ijobiy ma’no kuzatilyapti. Agar o‘zbekcha varianti bilan solishtiradigan bo‘lsak, o‘zbek tilida bu ijobiy xislatlarni ko‘rsatadi. Ya’ni o‘zbek xalqi nuroniy, uzoq yashab kelayotgan qariyalarni hayot tajribasini qadrlashadi va ularni hatto pariga tenglashtiradi. Bu o‘rinda maqol ikki tilda katta farq bilan ishlatilishini ko‘rishimiz mumkin. U holda inglizcha va nemischa ushbu maqolga boshqacha o‘zbekcha variant qidirish ehtiyoji tug‘iladi. Yoki inglizcha maqolga mualliflar tomonidan noto‘g‘ri variant qo‘yilgan degan xulosaga kelinadi. Chunki o‘zbek xalqi tomonidan shayton obrazi hech qachon ijobiy baholanmagan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, o‘zbek va ingliz yoki nemis tillaridagi shayton va do‘zax so‘zlari ishlatilgan maqollar ko‘p hollarda salbiy ma’noni anglatadi va bu jihatlari bilan o‘zbek va ingliz xalqining qarashlaridagi ayrim tushunchalar tilda bir xil holatda tushuniladi va ishlatiladi. Ko‘plab olimlar tomonidan o‘rganilgan bilimlar va yangiliklar fikrlarimizni isbotini nazariy jihatdan asoslab bergan bo‘lsa, yuqorida lingvokulturologik jihatdan o‘rganilgan ayrim ingliz, nemis va o‘zbek maqollari ingliz, nemis va o‘zbek xalqining o‘ziga xos jihatlarni ko‘rsatib beradi. Ahamiyatli tomoni shundaki, har uchala tilda mavjud bo‘lgan bir xil maqollar ba’zan uchta xalq tomonidan bir xil, ba’zan umuman boshqacha ifoda bilan o‘zining xususiyatlarini ochib beradi. Buning sababi shundaki, xalqning madaniyatidagi bor narsa uning tilida ham ifodalanadi.

Agar bir holat har ikkala tilda ham mavjud bo‘lsa, maqol ko‘pincha bir xil ma’no anglatadi. Agar buning aksi bo‘lsa, maqollar umuman boshqacha ma’no berishi yoki bir maqolning muqobil varianti qiyoslanayotgan tilda umuman mavjud bo‘lmasligi mumkin. Shu o‘rinda ingliz, nemis va o‘zbek maqollarida xalqning o‘tmishidan bugungi kunigacha bo‘lgan barcha millatga xos urf-odatlar o‘z aksini topgan va xalq og‘zaki ijodining nodir namunalari sifatida maqollar bu vazifani bajarishda yetakchilik qiladi. Ingliz, nemis va o‘zbek maqollari o‘zlarining madaniy, tarixiy va tilshunoslik xususiyatlari bilan bir biridan farqlanadi. O‘xshash tomonlari inson hayotining umumiy qoidalariga asoslangan bo‘lsa, farqlar madaniy va dunyoqarashining o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dundes A On the structure of the Proverbs, in Mieder, W. and A.Dundes. The Wisdom of many: Essay of the Proverbs. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press. 1994.- P.45-52
2. English Proverbs Explained//Ridout R. Witting C.-London and Sidney: Pan Books, 1969-224p.
3. Ruziyev. K Etymology of the word and term paremia. InterConf 2021
4. Hassel J.B. Folk Genrs.-London: Greenwood Press. 1998-293p.

5. Найда Ю.А. К науке переводить: точка зрения соответствий / Ю.А. Найда: пер. с англ. Л. Черняховской // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М., 1978. – С. 185-201.
6. Karamatova K.M., Karamatov H.S. Proverbs. Maqollar. Пословицы. –Т: Mehnat. - 2000. -400 bet.
7. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи // Э.Сепир. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – 190с.
8. Имомов К., Мирзаев Т., Саримсоқов Б., Сафаров О. Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди. – Т.: Ўқитувчи, 1990. – Б. 4-14
9. Sarimsoqov B. O‘zbek folklorining tarixiy taraqqiyoti (qadimgi davr folklori) / O‘zbek folklori ocherklari. 1-tom. - Т.: Fan, 1988. – В. 25-35.
10. O‘zbek xalq maqollari. - Т.: Fan, 1978.